

O papel dos projetos integradores no curso de recursos humanos da Fatec Zona Leste

*The role of integrative projects in the human resources course at
Fatec Zona Leste*

*El papel de los proyectos integradores en el curso de recursos
humanos de Fatec Zona Leste*

Recebido
Received
Recibido
Dez. 2024

Aceito
Accepted
Aceptado
Mar. 2025

Publicado
Published
Publicado
Jul./Set. 2025
Jul./Sep. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e-ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2385846.3.4-7

São Paulo
v. 3 | n. 4
v. 3 | i. 4
e34169
Julho-Setembro
July-September
Julio-Septiembre
2025

Izabella Adalgiza S. Leite¹
izabella.leite2@fatec.sp.gov.br

Keity Alves Leme¹
keity.leme@fatec.sp.gov.br

Madelin Bianca Janco Condori¹
madelin.condori@fatec.sp.gov.br

Marcia da Silva¹
marcia.silva34@fatec.sp.gov.br

1 – FATEC Zona Leste

Resumo:

Este trabalho aborda a importância do capital humano no desenvolvimento econômico e social, destacando a evolução das competências profissionais, que passou da ênfase na educação formal para incluir o desenvolvimento de competências transversais, ou soft skills. Essas habilidades estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho, sendo valorizadas pelas empresas junto com as competências técnicas. O estudo também explora a necessidade de profissionais recém-formados manterem suas habilidades atualizadas, já que as carreiras se tornaram mais fluidas e diversificadas. As instituições de ensino têm um papel crucial nesse cenário, e os projetos integradores são apresentados como ferramentas eficazes para aproximar os estudantes das demandas reais do mercado de trabalho. O objetivo deste artigo é compreender o papel dos projetos integradores no curso de gestão de recursos humanos da Fatec Zona Leste, com foco nos alunos do 5º e 6º semestre, e investigar sua contribuição para a formação e preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.

Palavras-chave: Recursos Humanos; Projeto Integrador; Mercado de Trabalho; Competências Transversais.

Abstract:

This paper discusses the importance of human capital in economic and social development, highlighting the evolution of professional skills from an emphasis on formal education to the development of soft skills. These skills are increasingly present in the job market and are valued by companies alongside technical skills. The study also explores the need for recent graduates to keep their skills up to date, as careers have become more fluid and diverse. Educational institutions play a crucial role in this scenario, and integrative projects are presented as effective tools for bringing students closer to the real demands of the job market. The aim of this article is to understand the role of integrative projects in the human resources management

course at Fatec Zona Leste, with a focus on 5th and 6th semester students, and to investigate their contribution to training and preparing students for the job market.

Keywords: *Human Resources; Integrative Project; Job Market; Transversal Competencies.*

Resumen:

Este documento aborda la importancia del capital humano en el desarrollo económico y social, destacando la evolución de las competencias profesionales, que ha pasado de hacer hincapié en la educación formal a incluir el desarrollo de habilidades blandas. Estas competencias están cada vez más presentes en el mercado laboral y son valoradas por las empresas junto con las competencias técnicas. El estudio también explora la necesidad de que los recién licenciados mantengan actualizadas sus competencias, ya que las carreras profesionales se han vuelto más fluidas y diversas. Las instituciones educativas desempeñan un papel crucial en este escenario, y los proyectos integradores se presentan como herramientas eficaces para acercar a los estudiantes a las demandas reales del mercado laboral. El objetivo de este artículo es comprender el papel de los proyectos integradores en el curso de gestión de recursos humanos de Fatec Zona Leste, con especial atención a los estudiantes de 5º y 6º semestre, e investigar su contribución a la formación y preparación de los estudiantes para el mercado laboral.

Palabras clave: *Recursos Humanos; Proyecto Integrador; Mercado Laboral; Competencias Transversales*

1. INTRODUÇÃO

A valorização do capital humano ao longo dos anos tem se tornado um tema central em discussões relacionadas ao desenvolvimento econômico e social, conforme afirmam Sartori e Garcia (2019). Esse conceito refere-se ao conjunto de habilidades, conhecimentos e experiências profissionais. Historicamente, a perspectiva sobre o capital humano evoluiu, passando de uma visão enfatizada na educação formal para uma abordagem mais ampla, que considera a importância da prática das competências.

As competências transversais, também conhecidas como soft skills, são um exemplo dessa evolução, tendo em vista que são essenciais no mercado de trabalho que se tornou mais dinâmico e interconectado, onde competências como capacidade de adaptação e colaboração se destaca. Por essa razão, as empresas têm reconhecido que, além das competências técnicas específicas, o desenvolvimento dessas habilidades é diferencial quando adotada na cultura organizacional.

Além disso, devemos considerar que, a maioria dos recém-formados não planeja atuar em um longo período na mesma empresa, em contrapartida as carreiras profissionais tornam-se cada vez mais dinâmicas com variadas experiências, consequentemente tornou-se essencial buscar o aprendizado para acompanhar as mudanças tecnológicas e atuais da sociedade. Segundo Minarelli (2020) os profissionais precisam manter seus conhecimentos atualizados e ainda desenvolver novas habilidades para permanecer atraentes para outros empregadores ou contratantes de serviços.

Visto que o papel das instituições de ensino é oferecer as melhores práticas didáticas, podemos definir o projeto integrador como um conjunto de atividades interdisciplinares realizadas ao longo do semestre, com ênfase no aluno, os projetos visam integrar as disciplinas e problematizar temas relevantes no segmento do curso, contextualizando o ambiente de trabalho real e avançando em direção à transdisciplinaridade (Santos e Barra, 2012).

Diante desse cenário, esse artigo tem como objetivo compreender o papel dos projetos integradores ofertados no curso de gestão de recursos humanos da Fatec Zona Leste, assim como investigar sua contribuição para o desenvolvimento das competências transversais. Para alcançar esse objetivo, será analisada a percepção dos estudantes de recursos humanos sobre os projetos integradores oferecidos pelo curso, com o intuito de compreender como essas experiências influenciam sua formação e preparação para o mercado de trabalho.

Em concordância com o assunto abordado, o artigo busca responder à pergunta norteadora da pesquisa “qual é o papel dos projetos integradores no curso de gestão de recursos humanos da Fatec Zona Leste?”. A partir de uma análise quali-quantitativa do tipo básica, a realização deste estudo torna-se relevante para os discentes compreenderem a importância dos projetos na formação profissional, podendo oferecer insights para elaboração de novos projetos alinhados às necessidades do mercado.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Recursos Humanos e Valorização do Capital Humano

A revolução industrial teve um papel crucial na criação do setor de Recursos Humanos, visto que a transformação das relações de trabalho e a necessidade de gerenciar uma força de trabalho crescente e diversificada levaram à formalização de práticas de recrutamento, treinamento e desenvolvimento dos funcionários. Com a necessidade de cuidar das relações entre empregados e empregadores, ocorreram mudanças significativas nas dinâmicas de trabalho, impulsionando o desenvolvimento da área que, desde então tem se expandido, enfrentado muitos desafios e responsabilidades que antes não eram considerados (Oliveira e Macêdo, 2020).

Segundo Chiavenato (2009), com o desenvolvimento da administração de recursos humanos, surgiram outras denominações. Antigamente, os termos utilizados incluíam administração de pessoal, relações industriais e relações humanas. Recentemente, passaram a ser empregados termos como desenvolvimento de pessoas, comportamento organizacional e clima organizacional.

Em conjunto com os termos, os objetivos da área mudaram ao decorrer dos anos, no contexto atual Marras (2011) afirma que o objetivo da área é colaborar e auxiliar na formação das diretrizes das organizações, de modo que cause impactos no perfil dos resultados e conseqüentemente nos lucros da empresa. O mesmo autor salienta ainda que para isso acontecer de forma eficaz é importante saber valorizar o capital humano presente na organização.

O capital humano se refere às competências e habilidades dos profissionais que ajudam a criar produtos e serviços de qualidade, com o objetivo de atrair e satisfazer clientes. Ele é constituído pelo conhecimento, experiências e valores, formando ativos intangíveis que são fundamentais para o sucesso organizacional (Marques e Palmeira, 2011).

Chiavenato (2009) ressalta que o capital humano é composto por ativos intangíveis, abrangendo capital interno, externo e humano, que são fundamentais para o funcionamento de uma empresa. Além disso, as pessoas que integram a organização, são consideradas como recursos intelectuais que precisam ser valorizados e preservados. Ainda de acordo com Chiavenato (2009), o capital humano não é algo breve, pois trata-se de pessoas valiosas que devem ser constantemente estimuladas a se desenvolverem, contribuindo de forma positiva para as empresas e assegurando sua continuidade.

Sendo assim, para as empresas, é essencial focar na atração, retenção e desenvolvimento do capital humano, tendo em vista que eles são o principal fator de vantagem competitiva. Marques e Palmeira (2011) ressaltam que o capital humano está diretamente ligado aos colaboradores qualificados, levando em conta sua formação, satisfação, rotatividade e flexibilidade. Os mesmos autores ainda destacam a importância de investir nesse capital para enfrentar os desafios da concorrência, uma vez que ele é fundamental para a inovação e a renovação

dentro da organização.

2.2 Competências Transversais e sua relação com os Projetos Integradores

O conceito de competências tem gerado amplos debates nos últimos anos, especialmente no contexto da educação e da formação profissional. Na sociedade contemporânea, esses dois aspectos estão relacionados, já que a educação é responsável pela produção de conhecimento, enquanto as empresas atuam como agentes econômicos que precisam de mão de obra qualificada pelas instituições de ensino (Sartori e Garcia, 2019).

Moreno (2006) define competências transversais como um conjunto de habilidades e conhecimentos que podem ser aplicados em diferentes contextos e áreas de atuação ao decorrer da vida, sendo essenciais principalmente para o desempenho das atividades laborais, pois vão além das competências técnicas específicas de uma profissão. Essas competências incluem habilidades como comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, planejamento, organização entre outras. O mesmo autor ainda salienta que elas podem ser consideradas como competências-chave, genéricas ou transferíveis que são fundamentais para a adaptação e sucesso em um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo.

O projeto Integrador é uma abordagem pedagógica de natureza interdisciplinar, composta por etapas que atua como um eixo central do currículo, promovendo a integração de conhecimentos e uma visão abrangente na formação do estudante. Por meio dessa abordagem, o projeto integrador favorece no desenvolvimento de competências, incentivando o trabalho em equipe, a pesquisa sistemática, a colaboração do corpo docente e demais fatores exigidos em cada projeto (Santos e Barra, 2012).

Santos e Barra (2012) ressaltam que na prática, além de proporcionar a interdisciplinaridade, o projeto integrador promove a transversalidade das competências, estabelecendo uma relação entre as disciplinas e facilitando o aprimoramento do conhecimento durante o semestre letivo. Os mesmos autores ainda afirmam que uma matriz curricular bem estruturada, que oferece a interdisciplinaridade, ajuda os discentes a entenderem o ambiente real de trabalho, considerando que os projetos tendem a ser ofertados com temas demandados na área do curso.

De acordo com Sartori e Garcia (2019), a relação da faculdade com o mercado de trabalho é evidente na preparação dos estudantes para o mercado profissional, seguindo essa ideia consideramos que o conteúdo demandado no ambiente educacional quando aplicados nos projetos integradores e sendo semelhantes com o cotidiano profissional proporciona o desenvolvimento das competências transversais. Além disso, os mesmos autores afirmam que “essa relação é explicada por uma das principais características da faculdade tecnológica (FATEC), que é o mercado de trabalho no ensino e não o ensino para o mercado de trabalho.”

Mediante o exposto, o curso de tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

oferecido pela Faculdade de Tecnologia (FATEC) da Zona Leste propõe projeto integradores em sua grade curricular, conforme mostra a Figura 1. Segundo as informações descritas no projeto pedagógico, o curso visa desenvolver competências técnicas e interpessoais dos estudantes para atuação no planejamento, avaliação, gestão de pessoas e demais processos referentes a negócios e serviços presentes em empresas privadas e instituições públicas (Maiellaro, 2023).

A educação tecnológica abrange a formação de profissionais, preparando estudantes para as transformações da sociedade. Sartori e Garcia (2019) destacam o papel da FATEC no desenvolvimento e na aquisição das competências, como “detentora” e disseminadora de conhecimento, além de ser um importante fator na inserção dos estudantes no mercado de trabalho. Os autores ainda mencionam que outra característica importante da FATEC é seu foco específico, “diferente dos cursos de graduação convencionais, a instituição tem o intuito de formar profissionais de acordo com a demanda do mercado de cada região.”

Figura 1– Matriz curricular de RH da FATEC Zona Leste

1º semestre	2º semestre	3º semestre	4º semestre	5º semestre	6º semestre
Projeto Integrador I - online (40 aulas)	Projeto Integrador II - online (40 aulas)	Projeto Integrador III - online (40 aulas)	Projeto Integrador IV - online (40 aulas)	Remuneração Estratégica (80 aulas)	Planejamento Estratégico em Recursos Humanos (80 aulas)
Psicologia Organizacional (80 aulas)	Captação e Seleção de Talentos (80 aulas)	Gestão das Rotinas de Pessoal I (80 aulas)	Gestão das Rotinas de Pessoal II (80 aulas)	Gestão de Projetos (80 aulas)	Coaching e Consultoria em Gestão de Recursos Humanos (80 aulas)
Comportamento Organizacional (80 aulas)	Gestão das Relações Interpessoais (40 aulas) Gestão de Carreira (40 aulas)	Legislação Trabalhista e Previdenciária (80 aulas)	Educação Corporativa (80 aulas)	Empreendedorismo e Gestão da Inovação (80 aulas)	Auditoria e Qualidade em Gestão de Pessoas (80 aulas)
Informática Aplicada e Gestão de Pessoas (80 aulas)	Competências Gerenciais (40 aulas) Ética e Responsabilidade Social Empresarial (40 aulas)	Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho (80 aulas)	Gestão por Competência (80 aulas)	Contabilização e Provisão de Recursos Humanos (80 aulas)	Gestão do Conhecimento (80 aulas)
Teoria da Administração (80 aulas)	Estatística (80 aulas)	Gestão de Benefícios (40 aulas)	Gestão Financeira (80 aulas)	Gestão de Desempenho (40 aulas)	Sistemas Gerenciais (80 aulas)
Matemática Elementar (80 aulas)	Comunicação Empresarial (80 aulas)	Consultoria Interna (40 aulas)	Gestão do Clima Organizacional (40 aulas)	Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (40 aulas)	
Literatura e Produção de Textos (40 aulas)	Negociação e Gestão de Conflitos (40 aulas)	Métodos para Produção de Documentos (40 aulas)	Projeto de Recursos Humanos I - online (40 aulas)	Projeto de Recursos Humanos II - online (40 aulas)	
Inglês I - online (40 aulas)	Inglês II - online (40 aulas)	Inglês III - online (40 aulas)	Inglês IV - online (40 aulas)	Espanhol I - online (40 aulas)	Espanhol II - online (40 aulas)
Atividades Externas à Matriz					
Estágio Curricular Supervisionado (ECS) - 240 horas					
ECS (240 Horas)					
Trabalho de Graduação (TG)					
TG (160 Horas)					
aulas/horas semanais: 24x20h semestrais: 480x400h	aulas/horas semanais: 24x20h semestrais: 480x400h	aulas/horas semanais: 24x20h semestrais: 480x400h	aulas/horas semanais: 24x20h semestrais: 480x400h ECS: 80 horas	aulas/horas semanais: 24x20h semestrais: 480x400h ECS: 80 horas TG: 80 horas	aulas/horas semanais: 24x20h semestrais: 480x400h ECS: 80 horas TG: 80 horas
DISTRIBUIÇÃO DAS AULAS POR EIXO FORMATIVO					
Básicas		Profissionais		Línguas e Multidisciplinares	
Aulas	%	Aulas	%	Aulas	%
Matemática e Estatística	160	5,6	Projetos Integrador Acadêmico, AP, etc	160	5,6
Metodologias de Pesquisas	40	1,4	Tecnológicas Específicas para o Curso	1680	58,3
Administração e Economia	80	2,8	Tecnológicas Gerais	160	5,6
			Total	160	5,6
TOTAL	280	9,7	TOTAL	2160	75,0
				TOTAL	440
					15,3

Fonte: Adaptado de Maiellaro (2023)

3. MÉTODO

O método utilizado neste artigo combina abordagens qualitativas e quantitativas, buscando obter uma visão abrangente e detalhada sobre o papel dos projetos integradores. A abordagem qualitativa é fundamentada na análise bibliográfica de livros, artigos, e revistas acadêmicas, Severino (2007) afirma que, essa abordagem permite uma compreensão aprofundada do tema e conhecimento a

respeito do assunto. Por outro lado, o método quantitativo, emprega a quantificação dos dados coletados por meio de um questionário estruturado em escala de Likert, conforme indicado por Richardson (1989).

Para a coleta de dados, foi elaborado um questionário, no Google Forms, em seguida enviado para os representantes do semestre, e posteriormente encaminhado para os alunos da amostra por conveniência, composta pelos estudantes do 5º e 6º semestre do curso de Gestão de Recursos Humanos da Fatec Zona Leste. Essa escolha de amostragem visa capturar a percepção específica dos alunos sobre o papel dos projetos integradores. A análise quantitativa dos dados coletados é realizada com análises descritivas, proporcionando insights sobre as opiniões dos alunos acerca das competências desenvolvidas nos projetos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como mencionado anteriormente, as questões foram formuladas e aplicadas por meio do Google Forms. Estimamos que atualmente o 5º e 6º semestre do curso de RH conta com 52 alunos matriculados e para o levantamento de dados desta pesquisa, contamos com a participação de 17, obtendo maior participação dos estudantes do 6º semestre, conforme mostra o gráfico 1.

Gráfico 1 – Participação dos alunos

Fonte: Autoras (2024)

É importante salientar que, conforme os gráficos a seguir, a percepção dos alunos em relação ao projeto integradores varia de acordo com a experiência ao longo da formação. Tendo isso em vista, essa diversificação na amostra é relevante, pois oferece uma visão da experiência dos estudantes nos projetos.

Como podemos ver, o gráfico 2 aborda a percepção dos alunos sobre o quanto os projetos integradores contribuem para a formação. É evidente que a maioria dos alunos acreditam que os projetos contribuem para a formação, promovendo uma aprendizagem significativa e experiencial, essencial para internalização dos conteúdos. Isso mostra que, abordagem dos projetos como parte integral da formação está alinhada entre a proposta pedagógica do curso e as competências

requisitadas no mercado de trabalho, indicando que a estrutura curricular está atenta às demandas externas e aos desafios profissionais.

Gráfico 2 – Contribuição dos projetos na formação

Fonte: Autoras (2024)

Gráfico 3 – Considero que os projetos integradores me ajudaram no desenvolvimento de habilidades práticas semelhantes a atuação profissional

Fonte: Autoras (2024)

Gráfico 4 – Os temas dos projetos integradores são relevantes para o mercado de trabalho

Fonte: Autoras (2024)

Conforme o gráfico 3, observamos que 14 alunos afirmam que os projetos ajudaram no desenvolvimento de habilidades práticas semelhantes da atuação profissional, diante disso, podemos afirmar que os projetos estão promovendo o desenvolvimento de competências. Por outro, em relação a relevância dos temas dos projetos (gráfico 4) uma parte considerável estiveram neutros ou discordaram dessa questão, ficando só atrás da percepção da maioria que concorda ou concorda totalmente com esse questionamento.

Gráfico 5 – Os projetos integradores me ajudaram a desenvolver competências transversais

Fonte: Autoras (2024)

Gráfico 6 – Os Projetos integradores facilitaram a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso

Fonte: Autoras (2024)

Os gráficos acima trazem a percepção dos estudantes em relação a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos ao decorrer do curso e os desenvolvimentos das competências transversais, também conhecidas como soft skills, que segundo Moreno (2006) incluem habilidades voltadas a comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, planejamento, organização dentre outras. De acordo com o gráfico 5, os projetos integradores facilitam a aplicação dos conhecimentos teóricos dos estudantes assim como ajudam no desenvolvimento das soft skills, como mostra o gráfico 6.

Gráfico 7 – Os projetos integradores são uma parte essencial do currículo do curso.

Fonte: Autoras (2024)

De acordo com o gráfico 7, podemos afirmar que a percepção dos estudantes em relação ao papel dos projetos integradores é positiva, considerando que a maioria concorda que os projetos são uma parte essencial do currículo do curso.

5. CONCLUSÃO

O presente artigo teve como objetivo analisar o impacto dos projetos integradores no curso de Gestão de Recursos Humanos da Fatec Zona Leste, com foco na percepção dos alunos do 5º e 6º semestres, que representam 32% da amostra analisada. A pesquisa buscou identificar como esses projetos contribuem para a formação acadêmica e para o desenvolvimento de habilidades práticas essenciais ao mercado de trabalho, além de avaliar o engajamento e os desafios enfrentados pelos alunos ao longo de sua execução. Os resultados revelam que os projetos integradores estão alinhados com o plano pedagógico do curso, conforme apresentado no gráfico 2, e em consonância com o que afirmam Sartori e Garcia (2019), que afirmam que diferente dos cursos de graduação convencionais, a FATEC visa formar profissionais de acordo com a demanda do mercado. Além disso, os alunos atribuíram alta relevância aos projetos integradores, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de competências transversais, como comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas. Isso atua de acordo com a ideia de que os projetos desempenham um papel fundamental na formação de um perfil profissional preparado e alinhado às exigências do mercado de trabalho.

Pode-se considerar que os projetos integradores se configuram como uma prática pedagógica eficaz, promovendo a formação de profissionais capacitados para enfrentar as demandas específicas da área de Recursos Humanos. Esses projetos não apenas reforçam o conhecimento teórico, mas também incentivam o desenvolvimento de competências práticas, alinhando-se às exigências do mercado. Para estudos futuros, recomenda-se explorar a relação entre as habilidades adquiridas por meio dessa metodologia e o desempenho dos egressos no mercado de trabalho, analisando o impacto direto na empregabilidade e no desenvolvimento contínuo dos profissionais formados.

REFERÊNCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. **Recursos humanos: o capital humano das organizações**. 9 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

DE OLIVEIRA, Ikaro Ramon Vidal; MACÊDO, Maria Eirilúcia Cruz. **O Papel Determinante do Currículo no Processo de Recrutamento e Seleção**/The Role of Curriculum in the Recruitment and Selection Process. ID on line. Revista de psicologia, v. 14, n. 49, p. 212-228, 2020.

MAIELLARO, Valeria Rufino. **Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos**. Centro Paula Souza, 2023. Disponível em:

<https://bkpsitecpsnew.blob.core.windows.net/uploadsitecps/sites/137/2024/09/PPC-Gestao-de-Recursos-Humanos.pdf>. Acesso em: 04 out. 2024.

MARQUES, Joaquina Helena Vaz Langort; PALMEIRA, Eduardo Mauch. **Capital intelectual como diferencial competitivo nas organizações**. Contribuciones a la Economía, v. 9, n. 2, p. 12, 2011.

MARRAS, Jean Pierre. **Administração de recursos humanos**: do operacional ao estratégico. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

MINARELLI, José Augusto. **Empregabilidade**: Como entrar, permanecer e progredir no mercado de trabalho. Simplíssimo, 2020.

MORENO, María Luisa Rodríguez. De la evaluación a la formación de competencias genéricas: aproximación a un modelo. **Revista brasileira de orientação profissional**, v. 7, n. 2, p. 33-48, 2006.

RICHARDSON, Roberto Jarry. **Pesquisa social**: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1989.

SANTOS, Maria CC; BARRA, Sérgio Rodrigues. O projeto integrador como ferramenta de construção de habilidades e competências no ensino de engenharia e tecnologia. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia**. 2012.

SARTORI, Elisiane; GARCIA, Carlos Henrique. As competências transversais no mercado de trabalho e nas instituições de ensino superior sob a ótica dos alunos. **Reverte—Revista de Estudos e Reflexões Tecnológicas da Fatec Indaiatuba**, 2019.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007.p. 95.

MS-Word. **Programa de edição de textos**. Microsoft, 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.